

Detección automática de carcinomas ductal y lobular con Redes Neuronales Convolucionales

J. R. Sánchez Quintero¹, M. T. Serna Encinas^{1*}, D. Romo Montañó², C. E. Rose Gómez¹, F. J. Carrasco Guigón¹

¹ Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Hermosillo,
División de Estudios de Posgrado e Investigación, Ave. Tecnológico y Periférico Poniente S/N, C.P. 83170
Colonia Sahuaro, Hermosillo Sonora, México

² Hospital General del Estado de Sonora, Departamento de patología, Boulevard Luis Encinas Johnson S/N,
C.P. 83000, Colonia San Benito, Hermosillo Sonora, México
*matise0273@gmail.com

Área de participación: Sistemas Computacionales

Resumen

Actualmente, el cáncer de mama es el tumor maligno que afecta más frecuentemente a las mujeres; de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una morbilidad de 2.1 millones en mujeres cada año, alcanzando en 2018, 627,000 defunciones de mujeres. Este artículo presenta el avance de un sistema para la detección del carcinoma ductal y lobular de acuerdo a la histología celular. Las imágenes utilizadas para las redes neuronales convolucionales (CNNs), contienen células representativas de cada subtipo, estas células pertenecen a biopsias de pacientes no identificados, derivadas de tinciones por Hematoxilina/Eosina (H&E). Las muestras recolectadas se distribuyeron de la siguiente manera: 320 muestras para el entrenamiento, 80 para la validación y 100 utilizadas en las pruebas de funcionamiento. Del mejor modelo, se obtuvo una precisión de 0.93 en el entrenamiento, con una pérdida de 0.15, y una precisión de 86% en las pruebas de funcionalidad.

Palabras clave: Cáncer, Patología, Imágenes, Redes Neuronales Convolucionales.

Abstract

Nowadays, breast cancer is the malignant tumor that most frequently affects women In accordance with the World Health Organization (WHO), it has a morbidity of 2.1 million in women every year, in 2018 there were 627,000 deaths of women. This paper presents the progress of a system for the detection of ductal and lobular carcinoma using the cellular histology. The images used for the classification using convolutional neural networks (CNNs) contain representative cells of each subtype, these cells are derived from tints with Hematoxylin / Eosin (H&E), and these cells belong to biopsies of anonymous patients. The collected samples were distributed as follows: 320 samples for training, 80 for validation and 100 used in performance tests. From the best model, an accuracy of 0.93 was obtained in training, with a loss of 0.15, and an accuracy of 86% in functionality tests.

Key words: Cancer, Pathology, Images, Convolutional neural network.

Introducción

Actualmente, el cáncer de mama es el tumor maligno que afecta más frecuentemente a las mujeres; de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), tiene una morbilidad de 2.1 millones en mujeres cada año, con una cantidad de muertes asociadas de considerable magnitud, alcanzando en 2018, 627,000 defunciones de mujeres por esta afección. Esto representa, aproximadamente, el 15% de las muertes en el sexo femenino por cáncer [1].

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), en América Latina supone una incidencia del 25.2% de los nuevos casos diagnosticados y un índice del 15.1% en mortalidad [2]. En México, se ha reportado un incremento en la tasa de mortalidad en el periodo de 2011 a 2016, representando la muerte de 16 mujeres de 20 años o más por cada 100,000 mexicanas [3]. Aunque para el sexo masculino la tasa de incidencia es baja, existen reportes de casos asociados.

Las descripciones de las lesiones causadas por cáncer de mama están dadas por las características morfológicas de las células que crecen de forma descontrolada [4]. Este crecimiento de células ocurre, principalmente, en dos zonas importantes de la mama, los conductos galactóforos, que generan de 15 a 20 lóbulos de tejido glandular y el otro en los lóbulos, los cuales drenan la leche hacia los conductos [5]. Se denomina como carcinoma *In situ* cuando sólo existe en la región de crecimiento, restringido a la lámina basal, o *Invasivo*, cuando tiene metástasis a otras partes del tejido, pasando más allá de la membrana basal de la estructura en la cual se desarrollaba [6].

El carcinoma generado en los conductos es denominado Carcinoma Ductal, sus características principales están dadas por la composición de ductos de una sola capa de células epiteliales que encierran un lumen. Conformando más del 90% del tumor. Los ductos son generalmente ovalados o con formas anguladas. La morfología de la célula es moderadamente pequeña, regular, con pequeños polimorfismos nucleares, escasas figuras mitóticas y un nucléolo discreto [7]. Un Carcinoma Ductal *In Situ* (CDIS), puede clasificarse en tres grados de atipia citológica. El alto-grado está representado, en su mayoría, por células atípicas marcadas con pleomorfismo nuclear, con células grandes (más de 2.5 veces el tamaño de un eritrocito) en patrones arquitecturales alineados, variables, sólidos y cribiformes. Un bajo-grado se define por la proliferación de células monomórficas, células de tamaño pequeño (de 1.5 a 2 veces un eritrocito) con núcleos del mismo tamaño y pocas veces presentan figuras mitóticas, así como patrones sólidos y cribiformes. Finalmente, el grado intermedio, presenta características entre los dos grados mencionados anteriormente [8].

Por otra parte, el carcinoma generado en los lóbulos, Carcinoma Lobular (CL), se caracteriza por lesiones epiteliales atípicas, originadas en las puntas de los ductos hacia los lóbulos. Tiene proliferación de células pequeñas, no-cohesivas, ligeramente hiper cromáticas, espaciadas uniformemente, llenando lúmenes acinares, donde puede o no afectar a los conductos. En la mayoría de los casos, algunas células cuentan con vacuolas intracitoplasmáticas frecuentemente con glóbulos eosinófilos de mucina [7] [9]. Sus células pueden dividirse en dos subtipos: las que tienen poco citoplasma y un núcleo de un tamaño 1.5 veces un linfocito (tipo A) y los que tienen abundante citoplasma y núcleo más grande (Tipo B) [9].

La importancia del diagnóstico con el CDIS recae en el incremento de riesgo de contar con un carcinoma invasivo [8]. Principalmente, distinguir un CLIS (Carcinoma Lobular *In Situ*) de un CDIS es esencial, puesto que, CL generalmente dicta el seguimiento y la quimio-prevención con tamoxifeno, en lugar de la erradicación con cirugía y radioterapia que el CDIS requiere [9].

Para el análisis de la biopsia, basta con distinguir las células a través de una tinción con hematoxilina-eosina (H&E) [9]. Sin embargo, el diagnóstico es difícil cuando existe poco tejido para examinar o hay presencia de células des-cohesivas en patrones representativos de un CDIS. Para ello, puede aplicarse inmunohistoquímica, por ejemplo, con E-Cadherina, la cual es beneficiosa, debido a que un CLIS presenta negatividad a esta tinción al ser des-cohesiva, mientras que en un CDIS las membranas de sus células son teñidas, es decir, positivas a la tinción. Hay casos donde las características de una neoplasia lobular y ductal están presentes en diferentes componentes de la lesión, diagnosticando un carcinoma *in situ* para agrupar ambas patologías [8].

Dado que existen casos complicados que requieren protocolos inmunohistoquímicos, hay investigaciones que se auxilian de la computación para solventar problemas de clasificación en cáncer. Por ejemplo, Radiya-Doxit et al, emplearon seis modelos de *Machine Learning* para clasificar entre UDH o CDIS maligno, obteniendo una validación de 0.918 [10]. También, Motlagh et al, implementaron un modelo pre-entrenado, para especificarlo en cuatro subtipos principales del cáncer de mama (ductal, lobular, musinoso y papilar), aplicando ResNet V1 50 y ResNet V1 152, fueron capaces de categorizar subtipos de carcinomas benignos y malignos con 94.8% y 96.4% de precisión, respectivamente [11]. Sin embargo, los trabajos anteriores, no consideran la morfología individual de cada célula, necesitando una cantidad de tejido considerable para aplicar el algoritmo computacional.

En este artículo se describe una propuesta de clasificación en subtipos de cáncer de mama, utilizando redes neuronales convolucionales (CNNs, por sus siglas en inglés), para clasificar los dos tipos principales de carcinomas mamarios (carcinoma ductal y lobular) a una escala citológica de la célula. Las CNNs implementadas se entrenaron con muestras de cada carcinoma, basando su efectividad en la distinción de características morfológicas en cada tipo de célula. De esta manera, es posible emplear una herramienta computacional para determinar un subtipo de neoplasia con una menor cantidad de tejido en un tiempo menor.

Metodología

Proceso del entrenamiento y análisis de biopsias

La implementación del algoritmo necesita de un pre-procesamiento de datos, como se muestra en la Figura 1, la primera parte del trabajo se enfoca en el almacenamiento de información que permitirá entrenar el sistema para la determinación de patrones. Para ello, las imágenes recolectadas del microscopio y muestras de biopsias serán digitalizadas y almacenadas. Una vez que se tienen en formato digital se empleará la distribución y selección del material que se detalla en el apartado de materiales.

Figura 1. Flujo del proceso para entrenar y probar el algoritmo.

Las imágenes obtenidas se aplicarán a los modelos de CNNs para su entrenamiento. La herramienta de inteligencia artificial CNN, se compone de capas que permitirán identificar características en las imágenes para poder discriminar entre los dos tipos (lobular o ductal) y clasificarlas. Una vez entrenados, los modelos serán validados con imágenes que fueron destinadas a las pruebas de funcionalidad. En base a este resultado, se obtendrá la precisión con la que se identifica células tumorales en neoplasias de la mama.

Materiales

Se utilizaron 10 biopsias (validadas con pruebas de e-cadherina) de diferentes pacientes pertenecientes al Hospital General del Estado de Sonora. La validación fue realizada por patólogos expertos en el diagnóstico de carcinomas en mama. De una biopsia se obtuvieron 10 imágenes que representan parte de la arquitectura del cáncer a nivel microscópico (Figura 2. A). De cada imagen se obtuvieron 5 segmentos con una célula en cada una, para representar la morfología celular de cada subtipo a analizar (Figura 1. B). En total se obtuvieron 250 imágenes de tipo ductal y 250 de lobular.

Las 500 imágenes representan los segmentos que contienen las células. El modelo utilizó 400 imágenes en una relación del 80% (320 imágenes) para el entrenamiento y el 20% (80) para la validación. Las 100 imágenes restantes, se utilizaron para las pruebas de funcionamiento.

Procesamiento de las imágenes

Para aplicar las imágenes como entrada al modelo de CNN se estandarizaron todos los segmentos de entrada con una resolución espacial de 70x70 píxeles. Además, se implementó un *Data Augmentation* al set de datos a entrenar; es decir, se agregó ruido y deformaciones a las imágenes de entrada, debido a que en Goodfellow et al [12], los autores mencionan que las redes neuronales no son robustas al interactuar con datos deformados. Sin embargo, si en el entrenamiento inyectamos estas discrepancias, mejoramos la red con la agregación de ruido y

Figura 2. Biopsia con tinción H/E de carcinoma ductal. A) Imagen obtenida de la biopsia. B) Segmentos obtenidos de la biopsia de carcinoma ductal, los segmentos A, B, C y D corresponden, cada uno a una célula diferente de la biopsia.

deformaciones a las imágenes de forma aleatoria, como respuesta al incremento de casos en imágenes. El Departamento de Investigación de Ciencias Computacionales de la Universidad de Freiburg, Alemania, reporta que el aumento de datos por deformación en las imágenes médicas es beneficioso, debido a que, cuando hay pocos datos de entrenamiento, aplicar deformaciones elásticas permite aprender las varianzas en tejidos y se puede simular de forma real sus deformaciones [13].

La Figura 3 detalla el *Data Augmentation* con un ejemplo de muestra de nuestro set de datos. Tomando una célula de carcinoma ductal y girándola en varios ángulos para obtener 4 casos de una sola imagen. A continuación, se enlista las deformaciones aplicadas al conjunto de datos de entrenamiento: Re-escalado de 1 a 255, rotación en ángulos de 10°, giro vertical, y un giro horizontal.

Figura 3. *Data Augmentation* con un ejemplo de muestra.

La imagen a la izquierda (Imagen Original) muestra una célula de carcinoma ductal. A su derecha, se encuentran 3 imágenes derivadas de ella, la primera, fue girada en un ángulo de 90°, en la segunda se aplicó un giro vertical, y en la tercera, se aplicó un giro horizontal con respecto a la imagen original.

Modelos de Red Neuronal Convocional aplicados

Las redes neuronales artificiales (RNA), son una imitación de la fisiología de las neuronas del cerebro, una RNA opera a través de una entrada de datos que pasan a pequeñas unidades de procesamiento (neuronas) conectadas entre sí para generar un valor de salida [14]. Para esta investigación se utilizaron una especialización de las RNAs denominadas Redes Neuronales Convolucionales (CNNs), quienes tienen la capacidad de procesar de forma óptima datos con un formato definido, principalmente una topología de malla, por ejemplo, imágenes o series en el tiempo [12]. La Figura 4 muestra como una CNN se compone de bloques básicos llamadas capas. Estas capas pueden ser de convolución, formadas por una serie de filtros (kernels de convolución) los cuales interactúan, utilizando una malla de números discretos, con la entrada para generar un mapa de características. Los pesos de cada filtro son aprendidos durante el entrenamiento [14].

Figura 4. Bloques de la Red Neuronal Convolutiva.

Por otra parte, las capas de *Pooling*, se encargan de operar sobre los mapas de características de una convolución y combinar las características de activación. Están definidas por una función de agrupamiento y generalización de los valores a través de una ventana de píxeles (por ejemplo, para agrupar cuatro píxeles se genera una ventana de 2x2). Los dos tipos de *Pooling* son [14]: *Max Pooling*, de un agrupamiento de datos elige el mayor y *Average Pooling*, elige el promedio de todos los datos. La Figura 5.A muestra la estructura de un modelo de CNN con dos capas de *Max Pooling*; la Figura 5.B muestra otro modelo con dos capas de *Average Pooling*, que representan los primeros modelos a aplicar.

Layer (type)	Output Shape	Param #	Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 70, 70, 32)	896	conv2d (Conv2D)	(None, 70, 70, 32)	896
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 35, 35, 32)	0	average_pooling2d (AveragePo	(None, 35, 35, 32)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 35, 35, 64)	8256	conv2d_1 (Conv2D)	(None, 35, 35, 64)	8256
max_pooling2d_1 (MaxPooling2	(None, 17, 17, 64)	0	average_pooling2d_1 (Average	(None, 17, 17, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 18496)	0	flatten (Flatten)	(None, 18496)	0
dense (Dense)	(None, 256)	4735232	dense (Dense)	(None, 256)	4735232
dropout (Dropout)	(None, 256)	0	dropout (Dropout)	(None, 256)	0
dense_1 (Dense)	(None, 1)	257	dense_1 (Dense)	(None, 1)	257
Total params: 4,744,641			Total params: 4,744,641		
Trainable params: 4,744,641			Trainable params: 4,744,641		
Non-trainable params: 0			Non-trainable params: 0		

A) Modelo 2 Max

B) Modelo 2 Avg

Figura 5. Modelos a dos convoluciones y dos Pooling. A) Incluye solo Average Pooling. B) Incluye solo Max Pooling.

La Figura 5 presenta los componentes de los dos primeros modelos a aplicar, que contienen dos convoluciones y dos *Pooling* diferentes, estos modelos serán entrenados con las muestras recolectadas. En ella también podemos observar los dos bloques finales de la Figura 4, que se encargan de generar la probabilidad. El bloque *Flatten* conecta todos los píxeles y los transforma a un vector de una dimensión mientras que, el bloque de *Sigmoid*, aplica las capas de *Dense* y *Dropout* para la clasificación.

La capa *Dense* conecta todas las neuronas en una capa definida con cada neurona de una capa anterior, es decir, si se tiene la capa 1 con cuatro neuronas y la capa 2 con cinco neuronas, se obtiene una capa densa de 20 neuronas. Por otra parte, la capa *dropout* ayuda a reducir el sobre entrenamiento de una CNN a través de la introducción de capacidades para la generalización y regularización del modelo, desactivando neuronas para evitar el sobreajuste. La última capa *dense*, contiene la aplicación de la función que permite obtener la combinación de los datos de entrada y aplicar una función para mostrar un valor de salida; la implementada en estos modelos es una función sigmoide que define una salida entre 0 y 1 (clasificación binaria), a través de una función gráfica no-lineal (en forma de "S") que mejora el proceso de aprendizaje [15].

La arquitectura de la CNN a tres capas de convolución y tres de *Pooling* (Figura 6), es la comparativa a realizar contra el modelo de dos capas. En todos los modelos se alternó entre una capa de convolución y una de *Pooling*,

Layer (type)	Output Shape	Param #	Layer (type)	Output Shape	Param #
conv2d (Conv2D)	(None, 70, 70, 32)	896	conv2d (Conv2D)	(None, 70, 70, 32)	896
max_pooling2d (MaxPooling2D)	(None, 35, 35, 32)	0	average_pooling2d (AveragePo	(None, 35, 35, 32)	0
conv2d_1 (Conv2D)	(None, 35, 35, 64)	8256	conv2d_1 (Conv2D)	(None, 35, 35, 64)	8256
max_pooling2d_1 (MaxPooling2	(None, 17, 17, 64)	0	average_pooling2d_1 (Average	(None, 17, 17, 64)	0
conv2d_2 (Conv2D)	(None, 17, 17, 64)	16448	conv2d_2 (Conv2D)	(None, 17, 17, 64)	16448
max_pooling2d_2 (MaxPooling2	(None, 8, 8, 64)	0	average_pooling2d_2 (Average	(None, 8, 8, 64)	0
flatten (Flatten)	(None, 4096)	0	flatten (Flatten)	(None, 4096)	0
dense (Dense)	(None, 256)	1048832	dense (Dense)	(None, 256)	1048832
dropout (Dropout)	(None, 256)	0	dropout (Dropout)	(None, 256)	0
dense_1 (Dense)	(None, 1)	257	dense_1 (Dense)	(None, 1)	257
Total params: 1,074,689			Total params: 1,074,689		
Trainable params: 1,074,689			Trainable params: 1,074,689		
Non-trainable params: 0			Non-trainable params: 0		

A) Modelo 3 Max

B) Modelo 3 Avg

Figura 6. Modelos a 3 capas de convolución y 3 Pooling A) Incluye solo Average Pooling. B) Incluye solo Max Pooling.

seguidas de las capas de conexión (*flatten*, *dense* y *dropout*) y, finalmente, la capa *dense* que contiene la función sigmoide, que mostrará la probabilidad de pertenecer a cierta clase.

Para la implementación de la CNN se utilizó la librería de Keras bajo la plataforma de Tensorflow; Keras es una Interfaz de Programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés), especial para la programación de redes neuronales de alto nivel en lenguaje Python, siendo útil para la experimentación rápida [16].

Además, se aplicó una tasa de aprendizaje de 0.0005, una clasificación binaria (función de activación sigmoide), optimizador Adam, entrenando a 60 épocas en lotes de 32 imágenes. Estos parámetros de entrenamiento se presentan en los cuatro modelos a evaluar. En las capas de *pooling* se utilizó una ventana de 2x2 píxeles; para las capas de convolución se tiene una ventana de 3x3 píxeles en la primera capa, con 32 filtros; la segunda y tercera capa (para los modelos a tres capas), la ventana es de 2x2 con 64 filtros en cada una.

Resultados y discusión

Precisión de los modelos aplicados

Los resultados que se obtuvieron al utilizar los modelos de CNNs en base al material recolectado, están reflejados en la Tabla 1, mostrando el número de épocas la pérdida generada en cada modelo, el tiempo de entrenamiento total en segundos, los valores de precisión durante el entrenamiento, la validación y pruebas de funcionalidad, así como la pérdida registrada en cada etapa.

Tabla 1. Resultados de entrenamiento.

Modelo	Épocas	Pérdida	Tiempo	Precisión	Val_Pérdida	Val_Precisión	Pruebas_Precisión
Modelo 2 Max	60	0.15	51.85s	0.93	0.36	0.89	0.86
Modelo 2 Avg	60	0.17	50.40s	0.94	0.31	0.84	0.86
Modelo 3 Max	60	0.13	56.06s	0.95	0.22	0.89	0.85
Modelo 3 Avg	60	0.31	54.08s	0.85	0.49	0.76	0.77

Los modelos que presentaron mejores resultados, fueron los que contienen dos capas de convolución, que obtuvieron una precisión de 0.93 con *Max Pooling* y 0.94 en *Average Pooling*, en el entrenamiento a 60 épocas.

Ambos, obtuvieron una precisión, evaluando las 100 imágenes destinadas a las pruebas, de 0.86; sin embargo, la validación del modelo *Max Pooling* fue superior con una precisión de 0.89 superior al 0.84 obtenido por el modelo a dos capas de *Average Pooling*. El tiempo de entrenamiento del modelo 2 Max es superior por 1.45 segundos al Modelo 2 Avg, sin embargo, la diferencia entre los dos valores es mínima. Por lo tanto, se consideró como mejor modelo el Modelo 2 Max, en éste resultado se analizó su comportamiento de entrenamiento, a través de la distribución de aprendizaje que tuvo respecto a las épocas de entrenamiento y la pérdida obtenida.

Distribución de aprendizaje

La Figura 7 muestra la gráfica de aprendizaje que obtuvo el Modelo 2 Max, representando el valor de pérdida y precisión (verticalmente) y el número de la época donde se obtuvo dicho valor (horizontalmente).

Figura 7. Comportamiento de la precisión y pérdida durante el entrenamiento del Modelo 2 Max.

De acuerdo a las gráficas mostrada en la Figura 7, se observa que la pérdida que presenta el modelo de CNN fue disminuyendo tanto en el entrenamiento (gráfica superior, línea azul) como en la fase de validación (gráfica superior, línea roja), esperando una tendencia a 0 en la gráfica. Por otra parte, el comportamiento de la precisión del modelo fue aumentando conforme avanzan las épocas, teniendo una tendencia al valor de 1 (gráfica inferior, línea azul), entendiéndose como 1 el valor donde la clasificación es correcta en el 100% de las imágenes.

Trabajo a futuro

Para mejorar la precisión del algoritmo se requiere tener mayor cantidad de muestras; por lo tanto, se aumentará la recolección de biopsias, para contar con un mayor número de ejemplares de células que conformen un nuevo dataset de entrenamiento. Además, se aumentará la resolución espacial para identificar mayor cantidad de características que pudieran perderse de la morfología celular, para, de esta manera, obtener un modelo viable a utilizar en el ámbito clínico.

Conclusiones

Se digitalizaron 500 imágenes representativas de células de carcinoma ductal y lobular para la conformación de un dataset. Este conjunto de imágenes cuenta con validación de E-Cadherina, conteniendo cada imagen, una célula representativa de un tipo de cáncer. El dataset fue aplicado a una CNN para poder clasificar estos dos tipos de células. Los resultados de pruebas de funcionamiento del algoritmo, fueron obtenidos a través de la predicción del tipo de carcinoma utilizando 100 imágenes del conjunto original, logrando una precisión de 86% en el modelo 2 Max. Para lograrlo, se entrenó el modelo en 60 épocas de entrenamiento con un *Learning Rate* de 0.0005 utilizando una clasificación binaria. Durante el entrenamiento se registró una precisión de 0.93 y una

pérdida de 0.14, la fase de evaluación de entrenamiento de la red obtuvo una precisión de validación de 0.89 y una pérdida de 0.36. El modelo entrenado cuenta con casos complicados en el diagnóstico patológico, por esto, es necesario aumentar el conjunto de imágenes para obtener mayor cantidad de casos clínicos que puedan favorecer el entrenamiento, para clasificar de forma más certera nuevos tejidos que se presenten. Además, es posible mejorar el algoritmo a través de la implementación de arquitecturas ya predefinidas, como ResNet50, ResNet101, Inception-V3, U-Net, entre otras.

Agradecimientos

Se agradece el apoyo financiero otorgado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), a través de la beca 930937, otorgada al primer autor de este artículo, para realizar los estudios en el programa de Maestría en Ciencias de la Computación del Tecnológico Nacional de México/Instituto Tecnológico de Hermosillo.

Referencias

- [1] World Health Organization, «Breast Cancer» World Health Organization, [En línea]. Available: <https://www.who.int/cancer/prevention/diagnosis-screening/breast-cancer/en/>. [Último acceso: 24 06 2019].
- [2] Organización Panamericana de la Salud, «Cáncer de mama en las Américas,» Organización Panamericana de la Salud (OPS), 2018. [En línea]. Available: https://www.paho.org/hq/index.php?option=com_docman&view=download&category_slug=estadisticas-mapas-4868&alias=46503-epidemiologia-cancer-de-mama-en-las-americas-2018&Itemid=270&lang=es. [Último acceso: 24 06 2019].
- [3] Instituto Nacional de Estadística y Geografía, «estadísticas a propósito del... día mundial contra el cáncer (4 de febrero),» 02 02 2018. [En línea]. Available: https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2018/cancer2018_nal.pdf. [Último acceso: 24 06 2019].
- [4] F. C. Koerner, Diagnostic Problems in Breast Pathology, 1 ed., vol. 1, Philadelphia: Saunders Elsevier, 2019, p. 369.
- [5] K. L. Moore y A. F. Dalley II, Anatomía con orientación clínica, 5ta ed., Editorial Médica Panamericana, 2009, p. 1205.
- [6] I.-T. Yeh y M. Carolyn, «Application of immunohistochemistry to Breast Lesions,» Archives of Pathology, vol. 132, nº 3, pp. 349-358, 2008.
- [7] S. Lakhani, I. Ellis, S. Schnitt, P. Tan y M. van de Vijver, WHO Classification of Tumours of the Breast, 4ta ed., Lyon Cedex: International Agency for Research on Cancer (IARC), 2012, p. 240.
- [8] G. Acs., «Ductal carcinoma in situ: Current concepts,» Patología. Revista latinoamericana., vol. 48, nº 3, pp. 180-193, 2010.
- [9] A. Contreras y S. Hussain, «Lobular Neoplasia of the Breast. An Update.» Archives of Pathology & Laboratory Medicine, vol. 133, nº 1, pp. 116-1120, 2009.
- [10] E. Radiya-Dixit, D. Zhu y A. H. Beck, «Automated Classification of Benign and Malignant Proliferative Breast Lesions,» Nature, vol. 7, nº 1, pp. 1-8, 2017.
- [11] M. H. Motlagh, M. Jannesari, H. Aboulkheyr, P. Khosravi, O. Elemento, M. Totonchi y I. Hajirasouliha, «Breast Cancer Histopathological Image Classification: A Deep Learning Approach» Cold Spring Harbor Laboratory, p. 242818, 2018.
- [12] I. Goodfellow, Y. Bengio y A. Courville, Deep Learning, Cambridge: MIT Press, 2016, p. 785.
- [13] O. Ronneberger, P. Fisher y T. Brox, «Dental X-ray Image Segmentation using a U-shaped Deep Convolutional Network,» 16 04 2015. [En línea]. Available: http://www.o.ntust.edu.tw/~cweiwang/ISBI2015/challenge2/isbi2015_Ronneberger.pdf. [Último acceso: 24 06 2019].
- [14] H. Rahmani, S. Khan, S. A. Ali-Shah y M. Bennamound, A Guide to Convolutional Neural Networks for Computer Vision, vol. 8, Morgan & Claypool Publishers, 2018, p. 207.
- [15] J. Moolayil, Learn Keras for Deep Neural Networks: A Fast-Track Approach to Modern Deep Learning with Python, 1 ed., Vancouver, Canada: Apress, 2018, pp. 32-44.
- [16] F. Chollet y others, «Keras» Keras, 2015. [En línea]. Available: <https://keras.io>. [Último acceso: 03 09 2019].